

ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA ALDEIA TEKOA PYAU: UMA EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.17770262

Fernanda Amaral¹

¹Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo
fernandaamaral027@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6883006011571697>

AT09: Saúde da população negra, indígena, LGBTQIA+ e outros grupos vulneráveis

Introdução: Mesmo que a saúde bucal seja um princípio crucial da qualidade de vida e do bem-estar das populações, o acesso ao serviço odontológico ainda possui vários desafios, principalmente em relação à população indígena, considerando que fatores culturais, geográficos e estruturais criam barreiras significativas. A saúde bucal indígena requer uma abordagem singular que respeite os costumes e tradições de cada comunidade. Considerando isto, os esforços para promover a saúde bucal são cruciais para reduzir as desigualdades e formar profissionais mais humanos e conscientes. O projeto do curso de odontologia teve foco na comunidade indígena da Aldeia Tekoa Pyau, localizada no distrito de Ressaca do Buriti, na cidade de Santo Ângelo (Rio Grande do Sul). **Objetivo:** Este projeto teve por objetivo implementar medidas preventivas, educativas e de assistência em saúde bucal para a comunidade indígena, a fim de melhorar as condições bucais e incentivar práticas de prevenção e autocuidado. **Metodologia:** Os alunos do décimo semestre do curso de Odontologia realizaram as tarefas sob supervisão docente responsável, garantindo qualidade e eficiência nas ações realizadas. As atividades foram realizadas nos dias 16 e 23 de maio de 2025 e incluíram anamnese, avaliação intraoral, índice CPOD (Cariados, Perdidos e Obturados), instruções sobre higiene bucal e entrega de escovas dentais. Na Clínica Escola, os atendimentos clínicos foram realizados ao longo do mês de setembro de 2025, com foco em procedimentos restauradores e de alívio da dor. **Resultados:** Através do projeto foi possível atender um número significativo de habitantes da comunidade, permitindo identificação do perfil epidemiológico para criação de medidas de prevenção. Foram realizadas atividades educativas, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e profilaxias, promovendo conscientização e autocuidado. Demandas para tratamentos complexos, como endodontias e exodontias, não foram atendidas por motivos de ausência de responsáveis legais e incerteza de retorno dos pacientes. Mesmo com algumas dificuldades ao longo do caminho, observou-se melhora nas condições de dor e desconforto, além do fortalecimento do vínculo com a comunidade. **Conclusão:** O projeto proporcionou uma experiência enriquecedora aos estudantes e comunidade indígena, incentivando a educação em saúde e a prática humanizada, ética e culturalmente sensível, importante para promoção da equidade no acesso à saúde bucal.

Palavras-chave: Saúde bucal; Povos indígenas; Odontologia integrativa.